

**JIYDA (*ELAEAGNUS L.*) O'SIMLIGINING BIOLOGIYASI VA
SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI**

Norboyeva N.Z., Tursunboev X.E.
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17749863>

***Annotatsiya.** Yer yuzida dorivor xususiyatga ega bo'lgan o'simliklar bor. Shularning ichida *Elaeagnus L.* o'simligi o'zining shifobaxsh xususiyati bilan qadimdan ma'lum. Uning yer ustki qismlari biologik faol moddalarga boy bo'lib, polisaxaridlari immunomodulyator, polifenollari antioksidant, taninlari oshqozon-ichak kasalliklarida zamonaviy tibbiyotda keng qo'llanilib kelinmoqda.*

***Abstract.** There are plants on earth that have medicinal properties. Among these, the plant *Elaeagnus L.* has long been known for its medicinal properties. Its above-ground parts are rich in biologically active substances, and its polysaccharides are immunomodulators, polyphenols are antioxidants, and tannins are widely used in modern medicine for gastrointestinal diseases.*

***Kalit so'zlar:** dorivor o'simlik, efir moyi, damlama, qaynatma, ekstrakt, flavanoidlar, alkaloidlar, taninlar, glikozidlar, vitaminlar (C, E, K) mineral moddalar, jiyda biologik faol modda.*

Botanik tasnifi. Dorivor o'simliklar – odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklar – giyohlar. Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10–12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llanadigan dori-darmonlarning qariyb 40–47% o'simlik xom ashyolaridan olinadi. O'simliklar murakkab tuzilishiga ega bo'lgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya bo'lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Shulardan biri jiyda o'simligi bo'lib hisoblanadi [1].

Jiyda (*Elaeagnus L.*) – jiydadoşlar oilasiga mansub daraxt. Sharq jiydasining bargi oddiy, ensiz, kumushrang. Daraxti 8-10 m, shoxlari siyrak, tikanli yoki tikansiz. Guli ikki jinsli, sariq, serasal, xushbo'y, efir moyli. Mevasi sarg'ish, mag'izsiz danakli, eti 31,2-88,7 %, unsimon xushxo'r. Jiydaning mevasi yangiligida yoki quritib iste'mol qilinadi. Jiyda daraxti 3-7m balandlikda, ba'zan 10m gacha o'sadi. Shox-shabbalari keng tarqalgan, sershox. Po'stlog'i kulrang yoki qo'ng'ir-kulrang bo'lib, yorig'-yorig' bo'ladi. Barglari uzunchoq, naysimon yoki tor tasmaşimon. 3-8 sm uzunlikda, 1-2 sm kenglikda. Yuzasi kumushsimon yaltirab turadi - bu mayda tangachasimon tuklar sababli. Gullari mayda 1-1,5 sm li, xushbo'y hidli. Rangi

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

sarg'ish yoki och oltin rangda. Toj barglaari ko'rinmaydi, 4 ta kosabargdan iborat. Bir uyli yoki ikki uyli bo'lishi mumkin. Gullash davri may- iyun. Mevasi yaltiroq, yumaloq yoki cho'zinchoq, 1-1,5 sm. Pishgaanda sariq-oltin rangda bo'ladi. Go'shti shirin, unumsimon (unli). Ichida 1 ta yong'oqsimon urug'i bor. Ildizi asosiy ildiz kuchli rivojlangan, yon ildizlari keng tarqalgan. Ildizlarida azot fiksatsiyalovchi tugunak bakteriyalari mavjud tuproqni boyitadi [2].

Tarqatishi va ekologiyasi. Jiyda qadimdan G'arbiy Osiyo, Markaziy Osiyo va O'rta Yer dengizi mintaqalarida tabiiy tarzda o'sib keladi. Bugungi kunda esa quyidagi hududlarda keng tarqalgan: Markaziy Osiyo: O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston Kavkaz va Rossiyaning janubiy qismi Yaqin Sharq: Eron, Afg'oniston, Turkiya O'rta Yer dengizi mamlakatlari Sharqiy Yevropa: Ukraina, Moldova, Ruminiya AQShning ayrim shtatlarida (introduksiya qilingan va yovvoyilashgan holda). O'zbekiston bo'yicha Jiyda deyarli barcha viloyatlarda uchraydi: Qoraqalpog'iston Xorazm, Buxoro, Navoiy Samarqand, Jizzax, Sirdaryo Toshkent viloyati Qashqadaryo, Surxondaryo Farg'ona vodiysi viloyatlari. U ko'pincha: daryo bo'ylarida sug'oriladigan yerlarda yashil himoya mintaqalarida xo'jalik atrofida ekilgan holda uchraydi. O'zi yovvoyi holda ham, madaniy holda ham yaxshi o'sadi [3].

1. Xalq tabobatidagi ishlatilishi.

1) Jiyda mevalari polisaxaridlarga juda boy bo'lib, 55-60% ini tashkil etadi. Polisaxaridlar immunomodulyator xususiyatiga ega. Bundan tashqari polisaxaridlari tarkibida saxaroza miqdori juda kam bo'lganligi sababli undan qandli deabet kasalligi bor bo'lgan insonlar uchun oziq-ovqat mahsulotlari va biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Meva qobig'i tarkibida tannin miqdori yuqori bo'lganligi uchun undan oshqozon kasalliklari: gastrit, ichak shilliq qavatini tiklashda, diareya (ich ketishi) va dizenteriyada foydalanish mumkin.

2) Barglari polifenollarga boy hisoblanib, polifenollar kuchli antioksidant xossaga ega. Shuningdek, yangi chiqqan barglari yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega. Shamollash va isitmada qaynatmasidan foydalanilsa, isitmani tushiradi.

3) Gullari efir moylariga boy. Xushbo'y damlama sifatida stress, asab zo'riqishida ishlatiladi. Erkaklar bepushtligida qo'llash bo'yicha xalq tabobati tajribalari mavjud [3].

Xulosa. Jiyda o'simligi biologik faol moddalarga boy bo'lganligi sababli xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda yallig'lanishga qarshi, tinchlantiruvchi, shamollash, yurak, oshqozon-ichak kasalliklarida keng qo'llanadi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanigan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.T. Berdiyev, M.X. Hakimova, G.B. Maxmudova. O'rmon dorivor o'simliklari "Sano – standart" nashriyoti – Toshkent – 2016
2. Sulaymonov I.J., Ergashev D.T. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. Namangan-2020
3. Tojiboyev Sh, Shomuradov A. - O'simlikshunoslik. Toshkent: O'qituvchi